

TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA VIDEOKUZATUVNI TASHKIL ETISH UCHUN SIMSIZ TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH.

**Natalya Yaronova Valerevna,
Janibek Kurbanov Fayzullayevich,
Muhammadaziz Xokimjonov Yursunali o‘g‘li,
Eldorbek Xujankulov G‘ayratjon o‘g‘li,
Toshkent davlat transport universiteti**

Annotatsiya: Temir yo‘l transportining asosiy vazifalaridan biri poyezdlar harakati xavfsizligini ta‘minlashdan iborat. Poyezdlar harakati xavfsizligi yo‘lovchilarning hayoti va sog‘lig‘iga, tashilayotgan yuklarning xavfsizligiga, temir yo‘l transporti infratuzilmasi va harakat tarkibi xavfsizligiga, atrof-muhitning ekologik xavfsizligiga tahdidlar ehtimolini kamaytirishga qaratilgan tashkiliy-texnik chora-tadbirlar majmuini o‘z ichiga oladi. . Harakat xavfsizligi temir yo‘llarning uzluksiz ishlashini ta‘minlashning asosiy shartidir.

Maqolada temir yo‘l kesishmalarida videokuzatuvni tashkil etish va video tasvirlarni o‘tish joyidan haydovchi kabinasiga onlayn uzatish uchun simsiz texnologiyani tanlash masalasi muhokama qilinadi .

Kalit so‘zlar: poezd radioaloqasi, videokuzatuv, mobil aloqa, poezdlar harakati xavfsizligi, poezdlarning o‘z vaqtida yetib borishi, temir yo‘l kesishmasi, simsiz aloqa, Wi - Fi.

Kuzatilganidek, temir yo‘l transportida eng katta xavf kesishmalarda aniqlanadi. O‘zbekistonda jami 1380 ta temir yo‘l kesishmalari mavjud. Yo‘l-transport hodisalari soni bo‘yicha eng xavfli qo‘riqlanmagan o‘tish joylari bo‘lib, ular to‘qnashuvlarning qariyb 70 foizini tashkil qiladi [1].

Temir yo‘l kesishmasi temir yo‘l va avtomobil transporti kesishadigan joy va ba’zida tiqilib qolgan vagon (yoki boshqa to‘siqlar) harakat xavfsizligi va

poezdlarning o'z vaqtida yetib borishiga ko'proq tahdid soladi. Temir yo'l transportida simsiz texnologiyalardan foydalangan holda videokuzatuvni tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Ma'lumotni harakatlanuvchi ob'ektlarga (haydovchi kabinasiga) uzatish uchun keng polosali radiokanallar kerak, qiyinchilik uni lokomotivga raqamli video signalni uzatish uchun ta'minlash zaruratidadir. Hozirgi vaqtda ishlaydigan poezd radio aloqasi (TRC) faqat ovozni uzatish uchun mo'ljallangan analog simplex tizimidir. U birlashtirilgan radio simli aloqa sifatida tashkil etilgan. Poezd dispatcheridan (DNC) lokomotivga eng yaqin stansiyagacha bo'lgan uchastkada ajratilgan to'rt simli kanal, stansiyadan lokomotivgacha bo'lgan radiokanal ishlatiladi. DNC-TCM uchun aloqa kanalini tashkil qilishda boshqaruv stantsiyasi (SR) DSP xonasida o'rnatilgan statsionar radiostantsiyalardan (RS) birini masofadan aloqa kanaliga ulaydi. Temir yo'l tarmog'i gektometr diapazonida (2 MGts) va metr diapazonida (160 MGts) simpleks PRS ning chiziqli tarmoqlaridan foydalanadi, ammo u video xabarlarni uzatish uchun qo'llanilmaydi.

Shu munosabat bilan haydovchi bilan bevosita videokanal bo'lishi maqsadga muvofiqdir [2].

To'g'ri qaror qabul qilish uchun haydovchi videotasvir yordamida (o'tishgacha kamida 2 km masofada) o'tish joyidagi vaziyatni oldindan baholay olishi va shikast yetkazmasdan o'z vaqtida tormozlay olishi kerak.

Eng oddiy variant - o'tish joyida videokameralarni o'rnatish va video tasvirlarni haydovchi kabinasiga uzatish simsiz texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Temir yo'l kesishmalarida videokuzatuvni tashkil qilish uchun ikkita muammoni hal qilish kerak:

1-topshiriq – optimal videokamerani tanlash;

2-topshiriq - video uzatishni ta'minlash uchun simsiz ulanish texnologiyasini tanlash.

USULLARI

Hozirgi vaqtda energiya tejoyvchi ma'lumotlarni uzatish texnologiyalariga, shuningdek, yo'lovchilarga stansiyalarda (vokzallarda) va to'g'ridan-to'g'ri poezd uning ichida harakatlanayotganda xizmat ko'rsatish imkonini beruvchi texnologiyalarga katta e'tibor qaratilmoqda: WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), Wi-Fi (*Wireless Fidelity*). Har qanday tizim (texnologiya) bir vaqtning o'zida uchta texnik xususiyatdan faqat ikkitasiga javob berishi mumkin: uzatish tezligi, energiya samaradorligi va aloqa diapazoni [2-13].

Wi-Fi texnologiyasi 2,4 GHz va 5 GHz xalqaro litsenziyasiz chastota diapazonida (ISM) ishlaydigan yuqori tezlikdagi simsiz mahalliy tarmoqlarni tashkil qilish uchun ishlatiladi. Ko'plab dasturlar internetga kirish tarmoqlari, video va audio ma'lumotlarni simsiz uzatish, sanoat televizion o'lchovlari, mahalliy simsiz transport tarmoqlari bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda quyidagi Wi-Fi standartlari qo'llaniladi: 802.11a - 54 Mbit/s, 5 GHz; 802.11b - 5,5 va 11 Mbit/s, 2,4 GHz; 802.11g - 54 Mbit/s, 2,4 GHz; 802.11n - 600 Mbit/s, 2,4-2,5 GHz yoki 5 GHz;; 802.11ac - 1,7-2,5 Gbit/s, 5 GHz.

Wi-Fi texnologiyasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi 5 GHz dan yuqori chastota diapazonlaridan foydalanish hisoblanadi. Bu real vaqt rejimida katta hajmdagi foydali yuk ma'lumotlarini uzatish imkonini beradi .

Wi-Fi signali hatto past quvvatda ham kilometrlarga uzatilishi mumkin, ammo oddiy Wi-Fi routerdan uzoq masofaga Wi-Fi signalini qabul qilish uchun sizga yuqori daromadli antenna kerak bo'ladi. Simsiz Wi-Fi texnologiyasi IEEE 802.11 standartlari asosida ishlaydi. IEEE 802.11 n standarti OFDM-MIMO texnologiyasiga asoslangan. Unda amalga oshirilgan ko'plab texnik tafsilotlar 802.11 a standartidan olingan, ammo IEEE 802.11 n standarti IEEE 802.11 a standarti uchun qabul qilingan chastota diapazonidan va IEEE 802.11 b/g standartlari uchun qabul qilingan chastota

diapazonidan foydalanishni nazarda tutadi. MIMO texnologiyasi bir xil kanalda sozlangan turli xil antennalardan foydalanadi [14]. Har bir antenna turli fazoviy xususiyatlarga ega signalni uzatadi [15]. Shunday qilib, MIMO texnologiyasi radioto'liqlar spektridan yanada samarali va ish ishonchliligini buzmasdan foydalanadi.

NATIJARLAR

Keling, Wi - Fi texnologiyasi kanalining ishlash diapazonini aniqlash uchun hisob-kitob qilaylik .

Kanalning ishlash diapazonini hisoblash uchun biz quyidagi formula yordamida uzatish tizimining umumiy daromadini aniqlaymiz:

$$Y_{dB} = P_{t,dBm} + G_{t,dBi} + G_{r,dBi} - P_{min,dBm} - L_{t,dB} - L_{r,dB} , \quad (1)$$

bu erda, $P_{t,dBm}$ – uzatuvchi quvvati (qurilma ma'lumotlar varag'i);

$G_{t,dBi}$ – uzatuvchi antenaning kuchayishi (qurilma ma'lumotlar varag'i);

$G_{r,dBi}$ – qabul qiluvchi antenaning kuchayishi (qurilma ma'lumotlar varag'i);

$P_{min,dBm}$ – qabul qiluvchining berilgan tezlikdagi sezgirligi;

$L_{t,dB}$ – uzatish yo'lining koaksiyal kabeli va ulagichlarida signal yo'qolishi;

$L_{r,dB}$ – koaksiyal kabelda va qabul qilish yo'lining ulagichlarida signal yo'qolishi.

Keyinchalik, bo'sh joydagi yo'qotishlarni formuladan foydalanib aniqlaymiz:

$$FSL = Y_{dB} - SOM, \quad (2)$$

bu erda SOM (System Operating Margin) radioaloqa energetikasidagi (db) zaxira bo'lib, u aloqa diapazoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarni hisobga oladi, masalan:

– transmitter sezgirligining harorat o'zgarishi;

- barcha turdagi atmosfera hodisalari: tuman, qor, yomg'ir;

– antenna, qabul qilgich, transmitterning antenna oziqlantiruvchi yo'li bilan mos kelmasligi.

SOM parametri odatda 10 dB sifatida qabul qilinadi. Bunday kuchaytirish zaxirasi muhandislik hisob-kitoblari uchun etarli deb hisoblanadi. Turli diapazonlar uchun ikki nuqta orasidagi aloqa oralig'ini hisoblash uchun (F), formuladan foydalanishingiz kerak :

$$D = 10^{\frac{FSL-33}{20} - lgF} \quad (3)$$

Uskunalar standarti 802.11 2,4 GHz va 5 GHz chastotalarda ishlaydi. Turli xil chastotalar o'zlarining afzalliklari va kamchiliklariga ega. 2,4 GHz chastotada siz signal diapazonini oshirishga erishishingiz mumkin, lekin ayni paytda quvvat kamayadi va routerga ulangan qurilmalar soni kamayadi. Aksincha, 5 GHz chastotada siz quvvatni oshirishingiz mumkin, ammo signal diapazoni sezilarli darajada qisqaradi.

2.4 GHz chastotasi ma'lumotni Wi -Fi orqali uzatish uchun eng keng tarqalgan hisoblanadi . Bu chastotada bir-biriga mos kelmaydigan bir nechta kanallar mavjud - 3, 5 GHz chastotada esa 19. Bunday kam sonli kanallar ma'lumotlarni uzatish tezligi va hatto sifatining yo'qolishiga olib kelishi mumkin, bu real vaqt rejimida paketlarni almashishda sezilarli bo'ladi. .

Salbiy omillardan biri bu simsiz kanalda" yon shovqinlar " mavjudligi, bu signalning o'tishini yomonlashtiradi.

5 GHz qurilmalar to'g'ridan-to'g'ri kechikishlarsiz ishlashi mumkin, chunki ular bir-biriga mos kelmaydigan "chiziqlar" ga ega va hatto 2,4 GHz chastotaga qaraganda ko'proq tezlikni beradi [13-16].

Masalan, 5 GHz chastotada ishlaydigan standart 802.11 a / n / AirMax routerini tanlaylik (1-jadval).

1-jadval

Wi -Fi texnologiyasi standart routerining asosiy xususiyatlari

Wi -Fi standarti	802.11 a/n/ AirMax
------------------	--------------------

Tarmoqli kengligi	450 Mbit/s
Ishlash diapazoni	5 GHz
Ko'p oqimli ma'lumotlarni uzatish	MIMO
Transmitter quvvati	26 dBm
Antenna daromadi	16 dBi
Qabul qiluvchining sezgirligi	-92 dBm

Keling, ushbu turdagi router uchun 5 GHz ish chastotasida aloqa diapazonini hisoblaylik:

$$Y_{dB} = 26 + 16 - (-92) = 114 \text{ dB},$$

$$FSL = 134 - 10 = 124 \text{ dB},$$

$$D = 10^{\frac{130-33}{20} - \lg 5000} = 7,24 \text{ km}.$$

XULOSA

Shunday qilib, muammolarni hal qilishda to'g'ri yondashuv bilan, simsiz texnologiyani tanlashda, ma'lum bir turdagi aloqa uchun zarur bo'lgan barcha parametrlar va xususiyatlarni hisobga olish kerak. Taqdim etilgan texnologiya turlari temir yo'l transportida tashish jarayonini tashkil etish va yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatishda o'z o'rnini topishi mumkin. Ushbu maqolada Wi-Fi simsiz texnologiyasining modeli taqdim etilgan 5 GHz chastotada ishlaydi, bu ko'rish chizig'ining mavjudligiga nisbatan ba'zi talablarni qo'ysa ham, yuqori tezlikda uzatish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Аметова А.А. Организация видеонаблюдения на перрездах железнодорожного транспорта // The Scientific Heritage. – 2021. – № 62-1 (62). – С. 53-56.
2. Закиров В.М., Аметова А.А., Оценка качественных показателей процесса обслуживания железнодорожного транспорта // The Scientific Heritage. – 2021. – № 66-1 (66). – С. 36-39.
3. Закиров В.М., Аметова А.А. Анализ эффективности систем обслуживания сервисных услуг // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12632>
4. Яронова Н.В., Аметова А.А. Использование беспилотных летательных аппаратов для передачи данных // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12562>
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К, Яронова Н.В. [Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи](#) // [The Scientific Heritage](#). – 2020. – [№ 55-1 \(55\)](#). – С. 26-32.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К, Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. – 2020. – № 55-1(55). – С. 23-26.
7. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Стандартизация требований для систем беспроводной связи // Автоматика, связь, информатика. – 2020. – № 4. – С. 38-42.
8. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Атмосферные оптические линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2016. – № 11. – С. 7-10.
9. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Технология "стриж" и перспективы ее применения // Автоматика, связь, информатика. – 2017. – № 9. – С. 9-12.

10. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28
11. Яронова Н.В., Аметова А.А. Построение «smart» электросети с применением инновационных технологий // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 9(90). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12289>
12. Яронова Н.В., Аметова А.А. Построение «smart» network на основе технологии «region - district – city» // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12392>
13. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. – 2021. – № 63-1 (63). – С. 69-72.
14. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология MIMO для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.
15. Yaronova N.V., Ametova A.A., Mirzaeva A.B. Application of computer-aided design systems for calculating the parameters of stationary antennas in the hectometer range // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 5-1 (73). – С. 107-113.
16. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.